

METODOLOGIAS ATIVAS: A SALA DE AULA INVERTIDA

Uma perspectiva de transformação do ensino mediada pelo Google Classroom

 DOI: 10.5281/zenodo.12806244

Fábio José de Araújo

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS) ; Mestre em Educação (Must University/Unicid)

Professor de Biologia na Seduc-CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8319967869081674>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8529-1750>

Ítalo Martins Lôbo

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

E-mail: italolobopsi@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6749691611717421>

Jean Bezerra da Silva

Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS); E-mail: jean.seso@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0425305035507001>

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University

Professor na Seduc-Ce

Lattes: <HTTPS://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

Maridenes Noronha de Oliveira

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University (2023)

Professora da rede estadual de ensino do Ceará

E-mail: maridenes.oliveira@gmail.com

RESUMO

No cenário educacional atual, observa-se uma crescente tendência em adotar metodologias ativas, entre elas a sala de aula invertida, com o auxílio de plataformas como o Google Classroom. Essa abordagem coloca o aluno como protagonista de seu próprio processo de aprendizagem, promovendo uma educação dinâmica e interativa. Entretanto, a implementação dessas metodologias pode apresentar desafios para os docentes. Dentre eles, destacam-se a necessidade de um planejamento cuidadoso, a gestão das dificuldades tecnológicas e a garantia de acesso a recursos para todos os alunos. Para superar esses obstáculos, é fundamental que as instituições de ensino ofereçam suporte e capacitação tanto aos professores quanto aos estudantes. O objetivo deste estudo consiste em analisar a utilização das metodologias ativas, com ênfase na sala de aula invertida por meio da ferramenta Google Classroom. Destacando as possibilidades dessa ferramenta para promover uma aprendizagem mais participativa e significativa. O método escolhido foi uma revisão literária, realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica utilizando o indexador Google Acadêmico, buscando informações confiáveis a respeito da temática analisada por este estudo. A adoção dessas metodologias pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como autonomia, pensamento crítico e colaboração, preparando os alunos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e promovendo uma educação de qualidade.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Sala de Aula Invertida. Google Classroom. Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT

In the current educational landscape, there is a growing trend towards adopting active methodologies, including flipped classrooms, with the assistance of platforms like Google Classroom. This approach places the student as the protagonist of their own learning process, promoting dynamic and interactive education. However, the implementation of these methodologies can pose challenges for educators. Among them, careful planning, managing technological difficulties, and ensuring access to resources for all students are key considerations. To overcome these obstacles, educational institutions must provide support and training for both teachers and students. The objective of this study is to analyze the use of active methodologies, with a focus on flipped classrooms using the Google Classroom tool. Highlighting the possibilities of this tool to promote more participatory and meaningful learning. The chosen method was a literature review, conducted through bibliographic research using the Google Scholar index, seeking reliable information related to the theme explored in this study. The adoption of these methodologies can contribute to the development of essential skills, such as autonomy, critical thinking, and collaboration, preparing students to face the challenges of the contemporary world and promoting quality education.

Keywords: Active Methodologies. Flipped classroom. Google Classroom. Meaningful Learning.

INTRODUÇÃO

As metodologias ativas têm sido amplamente discutidas e utilizadas no contexto educacional como uma maneira de promover uma aprendizagem mais significativa e envolvente. Essas metodologias se caracterizam pela participação ativa do estudante no processo de aprendizagem, o que inclui a elaboração de perguntas, a resolução de problemas, a tomada de decisões, entre outras atividades que estimulam a reflexão e a construção do conhecimento.

Entre as metodologias ativas mais utilizadas estão a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, estudo de caso e o uso de jogos educacionais. Na aprendizagem baseada em projetos, o estudante é desafiado a desenvolver um projeto a partir de um problema ou questão proposta. Na sala de aula invertida, Segundo Bergmann e Sams (2018) o estudante se prepara para as aulas por meio de materiais disponibilizados previamente pelo professor, como vídeos e textos, e durante as aulas desenvolve atividades mais práticas e interativas. Na metodologia de estudo de caso, o estudante é colocado em situações reais ou simuladas para resolver problemas ou tomar decisões, enquanto o uso de jogos educacionais estimula a aprendizagem por meio de desafios e competições.

Nesse contexto, destaca-se o uso do Google Classroom como ferramenta para a implementação da sala de aula invertida, pois permite a organização e compartilhamento de materiais e atividades de forma simples e intuitiva. Com o Google Classroom, é possível disponibilizar materiais para os estudantes, criar atividades online, fazer correções e fornecer feedbacks em tempo real (Barcelos; Batista, 2019).

Assim, o objetivo deste estudo é analisar a utilização das metodologias ativas, em especial a Sala de Aula Invertida, com o uso da ferramenta Google Classroom, apontando as possibilidades dessa ferramenta para a promoção de uma aprendizagem mais participativa e significativa. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica consultando a base de dados do Google Acadêmico e o material disponibilizado na disciplina *Theories and Practices Of Active Learning* do curso de Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação da Must University.

Por fim, pode-se observar a importância das metodologias ativas na promoção de uma aprendizagem mais envolvente e participativa. Essas metodologias colocam o estudante como protagonista do processo de aprendizagem, estimulando a sua

reflexão e construção do conhecimento. A implementação da sala de aula invertida com o uso do Google Classroom pode ser uma opção interessante para os professores que buscam inovar em suas práticas pedagógicas e promover uma maior interação entre estudantes e os objetos do conhecimento.

APRENDIZAGEM ATIVA NA SALA DE AULA INVERTIDA: COMO O GOOGLE CLASSROOM PODE FACILITAR A IMPLEMENTAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

As metodologias ativas são abordagens pedagógicas que colocam o aluno como protagonista de seu próprio aprendizado, incentivando a participação, a colaboração, a autonomia e a criatividade. Uma das metodologias ativas mais conhecidas é a sala de aula invertida, que inverte a ordem das atividades do modelo tradicional de ensino. Nessa proposta, o aluno estuda o conteúdo em casa antes da aula, por meio de recursos digitais como vídeos, textos e podcasts, e em sala discute o que aprendeu e tirar as dúvidas com professores e colegas (Bergmann; Sams, 2018).

O Google Classroom é uma ferramenta que facilita a implementação da sala de aula invertida, pois permite ao professor criar e gerenciar turmas virtuais, compartilhar materiais, atribuir tarefas e avaliar o desempenho dos alunos. O papel do professor nessa metodologia é de mediador e orientador, que ajuda os alunos a construir o conhecimento de forma ativa e significativa. O professor também deve planejar as atividades presenciais e online, selecionar os recursos adequados, estimular a interação e o feedback e avaliar o processo de aprendizagem (Buesa, 2023).

METODOLOGIA

Este trabalho é uma revisão de literatura realizada por meio da pesquisa bibliográfica. A temática abordada foi "metodologias ativas e sala de aula invertida com foco na utilização da ferramenta Google Classroom". Para a elaboração deste estudo, foi realizada uma busca de artigos científicos, dissertações, teses, entre outros materiais publicados em bases de dados renomadas usando a ferramenta Google

Acadêmico. Com isso, foi possível identificar trabalhos relevantes e atualizados sobre o tema, além de embasar a argumentação deste estudo.

As metodologias ativas e a sala de aula invertida são temas bastante discutidos no âmbito acadêmico, pois proporcionam uma aprendizagem mais significativa aos alunos. Neste contexto, o Google Classroom pode ser uma ferramenta bastante útil para a implementação dessas metodologias, uma vez que permite o acesso à informação de forma organizada, colaborativa e interativa.

METODOLOGIAS ATIVAS: O GOOGLE CLASSROOM COMO SALA DE SULA INVERTIDA - POSSIBILIDADES E DESAFIOS.

Segundo Buesa (2023), as metodologias ativas são uma forma de ensino que colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, promovendo a participação ativa e colaborativa do estudante. Dessa forma, as aulas passam a ser mais dinâmicas e diversificadas, proporcionando uma aprendizagem mais significativa.

Uma das metodologias ativas mais utilizadas atualmente é a sala de aula invertida. Nesse modelo, o estudante tem acesso ao conteúdo antes da aula, por meio de vídeos, textos, imagens ou outras mídias. Durante a aula, o professor atua como mediador, respondendo dúvidas e orientando os alunos em atividades práticas (Buesa, 2023).

Para viabilizar a sala de aula invertida, é necessário contar com ferramentas que permitam o acesso ao conteúdo de forma organizada e colaborativa. Nesta ótica, o Google Classroom tem se destacado como uma das principais opções. Trata-se de uma plataforma gratuita que permite a criação de turmas virtuais, o compartilhamento de arquivos, a realização de tarefas e o envio de feedbacks (de Sousa; Pereira, 2020).

Apesar das possibilidades oferecidas pelo Google Classroom, a implementação da sala de aula invertida ainda apresenta desafios. É preciso que os professores estejam preparados para orientar e motivar os alunos no processo de aprendizagem autônoma. Além disso, é necessário garantir que todos os alunos tenham acesso à plataforma e estejam aptos a utilizá-la.

Sobre esse ponto de vista, Sousa e Pereira (2020), Faria Filho e Vicchiatti (2020) e Costa e Bueno (2022), o desafio maior é garantir a qualidade do conteúdo compartilhado. É importante que os professores selecionem e criem materiais que

sejam adequados ao nível de conhecimento dos alunos e que estejam alinhados com os objetivos pedagógicos. No entanto, é necessário que os professores estejam preparados para enfrentar os desafios que surgem nesse processo. Com um planejamento adequado, é possível superar esses obstáculos e oferecer uma educação mais dinâmica e significativa para os alunos.

Além dos desafios já mencionados, a implementação da sala de aula invertida com o uso do Google Classroom também pode apresentar problemas de acesso à tecnologia por parte dos estudantes. Nem todos os estudantes possuem acesso à internet ou a dispositivos adequados para acessar a plataforma, o que pode prejudicar a inclusão digital e a igualdade de oportunidades educacionais (Costa; Bueno, 2022).

Outra questão a ser considerada é a avaliação do processo de aprendizagem. Com a sala de aula invertida, o papel do professor passa a ser o de guiar os alunos no desenvolvimento de atividades práticas durante as aulas presenciais. Nesse sentido, é necessário criar estratégias de avaliação que permitam avaliar a participação ativa dos alunos e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o processo de aprendizagem.

Apesar dos desafios, a utilização da sala de aula invertida com o Google Classroom pode trazer benefícios significativos para o processo de aprendizagem. Essa metodologia ativa permite que os estudantes sejam mais responsáveis pelo próprio aprendizado, tornando-se protagonistas do processo e desenvolvendo habilidades importantes como a autonomia e a capacidade de trabalhar em equipe, conforme prega Barcelos e Batista (2019). Além disso, a utilização de tecnologias educacionais como o Google Classroom pode ajudar a ampliar o acesso ao conhecimento, permitindo que os estudantes tenham acesso a objetos do conhecimento de qualidade de forma mais democrática e acessível.

A implementação da sala de aula invertida com o uso do Google Classroom é uma possibilidade importante para a promoção de metodologias ativas no ensino. Apesar dos desafios, essa abordagem pode trazer benefícios significativos para a formação dos estudantes, desde que sejam adotadas estratégias adequadas de planejamento, avaliação e inclusão digital.

O PERFIL DOCENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DE AULA INVERTIDA POR MEIO DO GOOGLE CLASSROOM: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE

A implementação da metodologia de sala de aula invertida com o uso do Google Classroom pode representar um grande desafio para os docentes que desejam inovar em suas práticas pedagógicas. Para Buesa (2023), é necessário que o professor esteja disposto a repensar o papel tradicional do docente como o transmissor de conhecimento e passar a atuar como um facilitador do processo de aprendizagem.

Para aplicar essa prática, Oliveira, Araújo e Veit (2016) inferem que o docente precisa ser capaz de planejar aulas que envolvam atividades práticas e que permitam aos alunos desenvolver habilidades importantes como a criatividade, a capacidade de trabalhar em equipe e a solução de problemas. Além disso, é fundamental que o professor esteja atualizado em relação às novas tecnologias educacionais, a fim de poder utilizar adequadamente ferramentas como o Google Classroom, conforme diz Barcelos e Batista (2019) em seu estudo.

Para que a metodologia de sala de aula invertida com o Google Classroom seja realmente implementada, é necessário enfrentar alguns desafios. Um deles é a resistência dos docentes e gestores em relação à mudança de paradigma em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Muitas vezes, os professores estão acostumados a atuar como meros transmissores de conteúdo, e essa nova abordagem pode ser vista como uma ameaça à sua posição (de Sousa; Pereira, 2020).

Outro desafio é a necessidade de investimento em tecnologia e capacitação de docentes e alunos para o uso adequado das ferramentas. Além disso, é preciso garantir que todos os alunos tenham acesso a dispositivos e conexão à internet adequados, a fim de evitar desigualdades no processo educacional.

Além dos desafios mencionados anteriormente, da Silva, Netto e de Oliveira (2019) inferem que as dificuldades tecnológicas podem ser um grande obstáculo para os professores que desejam implementar a metodologia de sala de aula invertida com o uso do Google Classroom. Muitos docentes podem se sentir inseguros em relação ao uso de novas tecnologias e, portanto, precisam de capacitação adequada para poderem explorar todo o potencial dessas ferramentas.

Outra dificuldade tecnológica que pode surgir é a falta de infraestrutura adequada nas instituições de ensino. A falta de computadores, dispositivos móveis, conexão à internet de qualidade e softwares adequados podem impedir que o professor implemente a metodologia de sala de aula invertida com o uso do Google Classroom de forma efetiva, corroborando a tese defendida por Barcelos e Batista (2019).

Além disso, a falta de habilidades técnicas também pode ser um problema para alguns professores, o que pode levar a problemas técnicos durante o uso das ferramentas educacionais. Nesse caso, é fundamental que a instituição ofereça suporte técnico para auxiliar os docentes em caso de problemas operacionais.

A adoção da metodologia de sala de aula invertida, com o auxílio do Google Classroom, requer um planejamento cuidadoso e uma avaliação contínua do processo de aprendizagem. Segundo Nascimento e Rosa (2020), é fundamental que o professor esteja atento aos resultados obtidos e aos feedbacks dos alunos, adaptando as atividades para garantir o alcance dos objetivos pedagógicos.

O planejamento adequado é essencial para o sucesso dessa abordagem. O professor deve estruturar as atividades de forma coerente, considerando os conteúdos a serem trabalhados e os recursos disponíveis na plataforma. Além disso, é importante definir como será a interação entre os alunos e os materiais antes e depois das aulas presenciais.

A avaliação desempenha papel crucial na metodologia de sala de aula invertida. O professor deve avaliar o desempenho dos alunos de maneira criteriosa, identificando pontos fortes e fracos. Essa análise orientará ajustes nas estratégias de ensino e permitirá aprimorar a experiência de aprendizagem.

Em síntese, a implementação efetiva da sala de aula invertida com o Google Classroom exige um planejamento detalhado das atividades e uma avaliação constante do processo. Dessa forma, é possível promover uma educação mais participativa e significativa

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção da metodologia de sala de aula invertida, com a utilização do Google Classroom, oferece diversas oportunidades para aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, sua implementação também apresenta desafios, especialmente relacionados à formação dos professores e às questões tecnológicas.

Para que a sala de aula invertida seja efetiva, é crucial que os professores estejam abertos a novas práticas pedagógicas. Eles devem estar dispostos a se capacitar no uso das ferramentas tecnológicas e a explorar diferentes estratégias de ensino. A instituição de ensino deve oferecer suporte técnico e estrutural para que os docentes se sintam confiantes ao aplicar essa abordagem, por meio de treinamentos e workshops.

O sucesso da metodologia depende de um planejamento detalhado por parte do professor. É necessário considerar o tempo destinado às atividades prévias antes do encontro presencial. Durante o planejamento, o docente deve pensar em como promover a interação entre os alunos e a construção colaborativa do conhecimento durante as aulas presenciais.

A avaliação desempenha papel crucial na metodologia de sala de aula invertida. O professor deve avaliar o desempenho dos alunos de maneira criteriosa, identificando pontos fortes e fracos. Essa análise orientará ajustes nas estratégias de ensino e permitirá aprimorar a experiência de aprendizagem.

A disponibilidade de equipamentos e uma conexão à internet de qualidade são essenciais para a sala de aula invertida. A instituição deve oferecer suporte técnico aos docentes e alunos para superar eventuais dificuldades tecnológicas.

Em resumo, as instituições de ensino devem estar atentas às possibilidades e desafios da sala de aula invertida com o Google Classroom, adaptando-a à sua realidade educacional para alcançar melhores resultados. A busca contínua por aprimoramento e a valorização da participação ativa dos alunos são fundamentais nesse processo.

REFERÊNCIAS

BARCELOS, G. T.; BATISTA, S. C. F. Ensino Híbrido: aspectos teóricos e análise de duas experiências pedagógicas com Sala de Aula Invertida. **RENOTE**, v. 17, n. 2, p. 60-75, 2019.

BERGMANN, J.; SAMS, A. **Sala de Aula Invertida: Uma Metodologia Ativa de Aprendizagem**. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

BUESA, N. Y. **Sala de Aula Invertida ou Flipped Classroom**. Flórida: Must University, 2023. E-book.

COSTA, J. R.; BUENO, A. H. S. Sala de aula invertida: possibilidades, limitações e desafios do Google Classroom no ensino remoto ou híbrido. **Concilium**, v. 22, n. 3, p. 343-373, 2022.

DA SILVA, M. I. O.; NETTO, A. V.; DE OLIVEIRA, L. M. P. Aplicação de ferramenta web para implantação do método de sala de aula invertida. **R. Eletr. Cient. Inov. Tecnol, Medianeira**, v. 10, n. 25, p. 77-99, 2019.

DE SOUZA, E. R.; PEREIRA, M. Google Classroom: contribuições e limites para o ensino e a aprendizagem. In: **Anais do CIET: EnPED: 2020** - (Congresso Internacional de Educação e Tecnologias| Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância), 2020.

DO NASCIMENTO, F. G. M.; DA ROSA, J. V. A. Princípio da sala de aula invertida: uma ferramenta para o ensino de química em tempos de pandemia. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 38513-38525, 2020.

FARIA FILHO, C. A.; VICCHIATTI, C. A. A sala de aula invertida com o uso do Google Classroom. **EDUCAÇÃO E CULTURA EM DEBATE**, v. 6, n. 1, p. 26-30, 2020.

OLIVEIRA, T. E. D.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Sala de aula invertida (flipped classroom): inovando as aulas de física. **Física na escola**, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 4-13, 2016.